

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: L. A. Bakker
Drs. G. L. Groeneveld
Drs. H. Haverkamp
en Drs. P. F. R. Stol

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

De functie van den medewerker

Keuzekamp, T. — Een korte omschrijving van de functie, welke de medewerker vervult, met de daarop aansluitende verantwoordelijkheid.

A II 4 *Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Feb. 1941*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratie en controle van verpleeggelden

Rijter, G. H. — Schr. geeft algemeene richtlijnen voor de administratie en controle van verpleeggelden bij ziekenhuizen.

A III 3 *Gemeentebedrijf en administratie, De Gemeentefinanciën 21 Juli 1941*

Administratieve en mechanische hulpmiddelen

Beschrijving van de Presto stencilmachines en de Addo schrijvende telmachines met één telwerk.

A III 3 *De Kantoormachinegids Juli 1940*

Administratieve en mechanische hulpmiddelen

De inleiding over sorteeren en selecteeren wordt voortgezet, vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de Nova stencilmachines en de Bevea hand-adresseermachines.

A III 3 *De Kantoormachinegids Aug. 1941*

De positie van den controleur der gemeentefinanciën

H. — Inhoud van de nieuwe instructie voor den controleur der gemeentefinanciën te Nijmegen.

A III 4 *Financieel Overheidsbeheer 1 Juli 1941*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De samenwerking tusschen wiskundig adviseur en accountant in het verzekeringsbedrijf

Polak, J. — Schr. behandelt onder dit hoofd eenige vraagpunten, welke t.a.v. de samenwerking tusschen accountant en actuaris rijzen.

A IV 2 *Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Dec. 1940*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Een nieuw apparaat voor het lezen van de microfilm

Bourgeois, P. — Beschrijving van het door het Office International de Chemie ontworpen leesapparaat, dat in de eerste plaats bestemd is voor documenten van kleinen omvang en voor huiselijk gebruik door den individueelen onderzoeker.

B a III 2 *Mededeelingen van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency enz. Juli 1941*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Uniforme kostprijsberekening in den bouwmaterialenhandel

Timmer, D. F. — In een zestal artikelen behandelt Schr. dit onderwerp. Schr. bespreekt allereerst de noodzakelijkheid van kostprijsberekening en de wenschelijkheid van uniformiteit. Vervolgens het vraagstuk van de verdeling der vaste lasten in verband met perioden van slapte in het bedrijf. Een kostprijsstelsel wordt gegeven en nagegaan wordt aan welke eischen het rekeningstelsel zal moeten voldoen. Daarna gaat Schr. nauwkeurig en groep voor groep na hoe de kosten verbijzonderd moeten worden.

B a IV 2a

Hafabo Febr., Maart, April, Mei, Juni en Juli 1941

Der Leistungspreis

Fischer, Dr. G. — Schr. behandelt in dit artikel, de wijze waarop de toekomst, nu de vrije prijsvorming is komen te vervallen, de prijzen zullen worden bepaald. Op basis van kostprijsgegevens der bedrijven, alle op uniforme wijze samengesteld, zal aan de hand van vervaardigde tabellen, voor iedere productiegroep een kostprijs worden berekend. Deze kostprijzen vormen dan tezamen met winstopslagen, efficiency-premies en kostenreserves de „Leistungs“prijzen, welke prijs niet als een star, onveranderlijk gegeven moet worden beschouwd, maar veeleer als een gegeven, dat zich periodiek aanpast aan de eventueel gewijzigde omstandigheden.

B a IV 2a

Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1941

De balanswaardeering van effecten van beleggingsmaatschappijen

Voet, J. — Schr. behandelt in het kort de bezwaren, verbonden aan de waardeering der fondsen tegen den koers van den balansdatum, om daarna na te gaan hoe de Amerikaansche en Engelsche beleggingsmaatschappijen deze bezwaren door hun waardeeringsmethoden trachten te ontkomen. Volgens schr. kleven ook aan deze in Amerika en Engeland gevolgde methoden ernstige bezwaren en zou de meest juiste oplossing zijn het waardeeren der fondsen tegen een voortschrijdend gemiddelde van de koersen der laatste maanden.

B a IV 2e

Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Feb. 1941

Hoe groot is Uw winst in 1941?

Stridiron, dr J. G. — Aan de hand van eenvoudige cijfervoorbeelden en tekstuitleg laat schr. zien, dat men bij het vaststellen van de winst prospectief tewerk moet gaan.

B a IV 8

De Zakenwereld 2 Aug. 1941

Der Leistungspreis

Fischer, Dr. G. — Schr. behandelt in dit artikel, de wijze waarop de toekomst, nu de vrije prijsvorming is komen te vervallen, de prijzen zullen worden bepaald. Op basis van kostprijsgegevens der bedrijven, alle op uniforme wijze samengesteld, zal aan de hand van vervaardigde tabellen, voor iedere productiegroep een kostprijs worden berekend. Deze kostprijzen vormen dan tezamen met winstopslagen, efficiency-premies en kostenreserves de „Leistungs“prijzen, welke prijs niet als een star, onveranderlijk gegeven moet worden beschouwd, maar veeleer als een gegeven, dat zich periodiek aanpast aan de eventueel gewijzigde omstandigheden.

B a IV 9

Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1941

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Samenwerking met buitenlandsche ondernemingen op basis van behoud van zelfstandigheid

Berkum, Prof. dr. P. P. van — Schr. bespreekt het streven tot het weren van buitenlandsche invloeden in de N.V. en de rol, die de oligarchische clauseule en de maatschappijen van gemeenschappelijk aandeelenbezit daarin kunnen spelen. Een novum is het gebruik van het administratie-kantoor voor dit doel, zooals thans door de Hoogovens en Staalfabrieken is toegepast.

B a V 1

Economie Juni/Juli 1941

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Toepassing en handhaving van de distributiewet 1939 ten aanzien van handel en nijverheid

Redactie — In dit artikel worden besproken de distributie-maatregelen, waar-

mede de consument niet rechtstreeks te maken heeft. Zij betreffen de productie en handel van een groot aantal niet tot de voedingsmiddelen behorende artikelen. De gang van zaken is dat bepaalde artikelen worden aangewezen als distributiegoed. Met de uitvoering van de distributie wordt één van de Rijksbureaux voor Handel en Nijverheid belast. Deze aanwijzing geschiedt bij een distributiebeschikking. Het Rijksbureau geeft dan de verdere uitvoeringsvoorschriften. Begonnen wordt met een inschrijvingsplicht aan handelaars en producenten op te leggen. De beteekenis daarvan is tweeledig, de inventarisatie en de latere controle worden vergemakkelijkt. Een verbod tot verkoop en bewerking wordt dan meestal afgekondigd. Dispensaties hiervan worden alleen aan ingeschrevenen verleend. Te verwachten is dat binnenkort de sancties op distributie-overtredingen verscherpt zullen worden.

B a VI 3

Economische Voorlichting 11 Juli 1941

Orderingsvraagstukken

Redactie — In dit artikel worden eenige kritische opmerkingen gemaakt ten aanzien van de werkzaamheden van de organisatie-commissie. De organisatie-commissie streeft naar een ineenlooping van het bedrijfsleven in horizontale organisaties. Hieraan zijn bezwaren verbonden, daar deze structuur steeds doorkruist wordt door de verticale structuur van de bedrijfskolommen. Een ander bezwaar is dat de bedrijfsorganisaties voor de voedselvoorziening los van de organisatie-commissie volgens een ander beginsel, en wel het verticale, worden opgebouwd. De vraag wordt gesteld of het niet tijd is, dat van overheidswege de verhouding tusschen de door beide instanties te nemen maatregelen wordt toegelicht.

B a VI 3

Nationale Coöperatieve Raad Juni 1941

Het mathematische bedrijfsoptimum

Ettinger, Ir. J. v. — Een mathematisch onderzoek naar het bedrijfsoptimum van een boterfabriek aan de hand van den kostprijs.

B a VI 4

Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Nov. 1940

Het vrijwillig filiaalbedrijf

Bakker, A. — Schr. karakteriseert het vrijwillig filiaalbedrijf, beziet zijn functies en beschrijft de ontwikkeling in Amerika, Zweden en Nederland. Naar Schr.'s meening zijn de mogelijkheden hier te lande grooter dan de ontwikkeling tot dusver heeft laten zien.

B a VI 9

Economisch Statistische Berichten 9 Juli 1941

Psychologie en praktijk van propaganda-illustraties

Wilminck, M. — De ervaring heeft geleerd dat in een goede reclame woord en beeld harmonisch moeten samenstemmen. De illustratie trekt de aandacht, maar kan de verduidelijking van het woord als regel niet missen. Ook is rekening te houden met den aard van de groep, die men wil beïnvloeden. Verschillende groepen hebben immers uiteenlopende interesse. De vraag rijst in de reclameleer of men de illustratie moet maken bij den tekst of de tekst bij de illustratie. Beide methoden kunnen goede resultaten geven.

Schr. geeft tenslotte een overzicht van de voornaamste typen van illustraties.

B a VI 11

Economisch Technisch Tijdschrift Juni 1941

Voorafgaand onderzoek van een advertentie-campagne

Hilbers, W. — De schrijver behandelt een onderzoek, dat eenige jaren geleden ingesteld werd in Amerika in verband met een ontworpen advertentie-campagne voor den verkoop van bier in busverpakking. Dit soort onderzoekingen is tamelijk zeldzaam, vandaar dat de resultaten, welke zulk een onderzoek oplevert, belangstelling vragen.

Nagegaan wordt, hoe het onderzoek tot stand kwam, welke methoden gevolgd werden en kritiek wordt gegeven waar noodig.

B a VI 11

Organisatie en Efficiency Aug. 1941

De Cyclus „Voorbereiding-Uitvoering-Contrôle”

Huizinga, W. — Bij elken arbeid zijn drie perioden te onderkennen, n.l. voorbereiding, uitvoering en controle. Het niet voldoende aandacht geven aan een van de onderdeelen van dezen cyclus beteekent schade voor de onderneming.

B a VI 13

Organisatie en Efficiency Aug. 1941

De functie van den personeels-chef en de organisatie van de afdeling „Personeel” in de onderneming

Schreurs, dr. Th. A. M. — Schr. analyseert de functie van den personeels-chef. In een groot bedrijf zullen een sociale werker(ster), een psychologisch-paedagogisch en een technologisch-economisch assistent aan hem toegevoegd zijn. Van elk dezer functionarissen beschrijft schr. het arbeidsveld.

B a VI 16 *Mededeelingen van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency enz. Juli 1941*

De accountant en het budget

Spinosa Cattela, J. E. — Een korte beschouwing, waarin schr. bespreekt welk standpunt z.i. de accountant heeft in te nemen bij de samenstelling en controle der budgetten.

B a VI 18 *Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Nov. 1940*

Efficiency van het reizigersapparaat II

As, H. van — In aansluiting op zijn vorige artikel bespreekt de schrijver thans de andere maatregelen, welke genomen dienen te worden om den verkoop uit te breiden.

Zooewel de voortdurende activiteit der verkoopsleiding inzake het opsporen van nieuwe mogelijkheden voor den verkoop, als de noodzakelijkheid van een systematisch werken der reizigers, worden uitvoerig belicht. Tenslotte wordt gewezen op den stimulerenden invloed, die uitgaat van een goede samenwerking tusschen de verkoopsleiding en de reizigers, en de reizigers onderling.

B a VI 21 *Organisatie en Efficiency Aug. 1941*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Loonregeling voor werk, dat door arbeiders van verschillende capaciteiten verricht wordt

Vincent, Ir. E. — In aansluiting op het artikel over Loonregeling in het Juli-nummer, wordt thans de aanpassing der tarieven met behulp van „Loonfactoren” besproken. Deze factoren of het toepassen van een premie-stelsel vormen de twee mogelijkheden van aanpassing.

B a VII 2 *Organisatie en Efficiency Aug. 1941*

Psychotechniek en haar toepassing

Grondgedachte van de psychotechniek, haar ontwikkeling. Overgang in werkwijze van de objectieve naar de subjectieve methode. Psychotechnische instellingen hier te lande.

B a VII 5 *Economische Voorlichting Aug. 1941*

De sociaal-paedagogie als factor ter overbrugging der heerschende tegenstellingen in de onderneming

Schreurs, dr. Th. A. M. — De sociaal-paedagogie beoogt het bijbrengen van sociaal gevoel en inzicht aan de menschen in de onderneming. Als menschelijke betrekkingen onderscheidt schr. de instelling tot superieur, gelijkgestelde en ondergeschikte.

B a VII 5 *Economie Juni/Juli 1941*

De leerlingen-opleiding in de typografie

Cleerdin, Jos. — Het landelijk leerlingenstelsel in de typografie dateert van 1917. Aanvankelijk droegen de bedrijfsgeenooten de kosten geheel zelf; later werd op grond van de Nijverheidsonderwijswet een subsidie verkregen. De opleiding duurt 4 jaar en bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Voor het theoretisch onderwijs werd de medewerking van nijverheidsscholen verkregen, die speciale typografen-cursussen organiseeren. Het geheel staat onder een landelijk toezicht, waardoor de uniformiteit van het onderwijs wordt bevorderd en ook intensiteit en kwaliteit gebaat zijn.

B a VII 7 *De Katholieke Werkgever 11 Juli 1941*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Woningbouw in de komende jaren

Beusekom, Dr. Ir. H. G. van — Schr. analyseert de jaarlijksche behoefte

aan nieuwe woningen. Onder de huidige omstandigheden ontstaat een aanmerkelijke achterstand, die een gevaar vormt voor de volkshuisvesting. Zooveel mogelijk dient er ook nu naar gestreefd te worden de aanbouw op peil te houden. Het is een groot economisch belang dat de bezetting van het bouwbedrijf zoo gelijkmatig mogelijk blijft. In de laatste decennia was dat helaas niet het geval. De overheid zal door het opzetten van een stelselmatig bouwprogram dit moeten nastreven. Ook sociale belangen zijn hiermede gemeoid. Op twee punten is al achterstand, n.l. de woningvoorziening ten plattelande en de opruiming van oude woningen, i.h.b. van krotwoningen.
B b V 9 *Maatschappij-belangen Juni 1941*

Het mathematische bedrijfsoptimum

Ettinger, Ir. J. v. — Een mathematisch onderzoek naar het bedrijfsoptimum van een boterfabriek aan de hand van den kostprijs.
B b V 16g *Maandblad v. Acc. en Bedrijfs-huishoudkunde Nov. 1940*

De leerlingen-opleiding in de typografie

Cleerdin, Jos. — Het landelijk leerlingenselsel in de typografie dateert van 1917. Aanvankelijk droegen de bedrijfsgeenooten de kosten geheel zelf; later werd op grond van de Nijverheidsonderwijswet een subsidie verkregen. De opleiding duurt 4 jaar en bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Voor het theoretisch onderwijs werd de medewerking van nijverheidsscholen verkregen, die speciale typografen-cursussen organiseren. Het geheel staat onder een landelijk toezicht, waardoor de uniformiteit van het onderwijs wordt bevorderd en ook intensiteit en kwaliteit gebaat zijn.
B b V 18 *De Katholieke Werkgever 11 Juli 1941*

VI. HANDEL

De huidige positie van den groothandel in industriële producten

Tobi, dr. E. J. — Gedurende de laatste decennia is de economische beteekenis van het grossiersbedrijf achteruitgegaan, doch het besef van de zich verslechterende positie heeft in verschillende branches den grossier tot verzet weten te brengen.
B b VI 3 *De Zakenwereld 28 Juni 1941*

Uniforme kostprijsberekening in den bouwmaterialenhandel

Timmer, D. F. — In een zestal artikelen behandelt Schr. dit onderwerp. Schr. bespreekt allereerst de noodzakelijkheid van kostprijsberekening en de wenschelijkheid van uniformiteit. Vervolgens het vraagstuk van de verdeeling der vaste lasten in verband met perioden van slapte in het bedrijf. Een kostprijschema wordt gegeven en nagegaan wordt aan welke eischen het rekeningstelsel zal moeten voldoen. Daarna gaat Schr. nauwkeurig en groep voor groep na hoe de kosten verbijzonderd moeten worden.
B b VI 9 *Hafabo Febr., Maart, April, Mei, Juni en Juli 1941*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De bankwet en de benoeming van bankreviseurs in België

Goudsmit, E. — Een kort overzicht van de moeilijkheden, waarmede men in België bij de van overheidswege ingestelde controle op banken heeft te kampen.
B b X 1 *Maandblad v. Acc. en Bedrijfs-huishoudkunde Dec. 1940*

MEDEDEELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR EFFICIENCY

Cursussen over Bedrijfsorganisatie

Het Nederlandsch Instituut voor Efficiency zal in het komende seizoen in verschillende deelen van Nederland cursussen organiseren over bedrijfsorganisatie, waardoor de weg gewezen wordt om aan de eischen van bekwaamheid, die aan ieder leidinggevend persoon worden gesteld, n.l.: